

PENSADERO

REVISTA ACADÉMICA

VOZ
DERECHOS

SOLIDARIDAD E
INTEGRACIÓN

Reflexiones de una Bolivariana desde América Latina y el Caribe, a la Humanidad

JOUSELIN J. RODRÍGUEZ HERRERA

Resumen:

Este artículo es una reflexión política y existencial desde la perspectiva de una mujer de 52 años que concibe la formación académica como un acto de resistencia antiimperialista. Desde una postura bolivariana y comprometida con el internacionalismo proletario, se abordan tres principios fundamentales integración, internacionalismo y solidaridad, no como conceptos abstractos, sino como prácticas históricas surgidas en las luchas por la autodeterminación y la dignidad de los pueblos. El texto recorre desde la visión continental de Simón Bolívar y la ética humanista de José Martí hasta el internacionalismo de Marx y Engels, materializado en experiencias como la Revolución Cubana y la URSS. Se defiende la unidad suramericana y caribeña como imperativo estratégico y moral, destacando iniciativas como el ALBA-TCP y Petrocaribe como alternativas al neoliberalismo. En un contexto actual donde el neocolonialismo y la fragmentación maniobra, este ensayo visibiliza una política internacional centrada en la humanidad, no en el capital.

Palabras clave:

Integración, Internacionalismo, Solidaridad, Antiimperialismo, Bolivarianismo

El desarrollo de este artículo lo suscribo desde mis reflexiones, esta mujer que soy y que, a mis 52 años, opto no solo a la culminación de un trayecto académico, sino como un acto político y existencial. Esta decisión responde a la necesidad de dotar de sentido crítico, desde mi formación en relaciones internacionalistas, en un mundo donde la dinámica del poder y la interconexión global se han vuelto cada vez más complejas, y, a menudo, más injustas. Por lo que alcanzar este grado académico como un paso con el cual no sólo culmino un nivel más de mis estudios, sino también el de poder certificar, mi recorrido durante el paso de los años y de haber adquirido conocimientos y experiencias en el ámbito de las relaciones internacionales e internacionalismo. Esta elección es fundamental para mí en un mundo donde la dinámica del poder y la interconexión global son cada vez más complejas. Frente a la voracidad imperial de los países que se autodenominan “desarrollados”, que pretenden apropiarse sin pudor de riquezas, recursos naturales e incluso de la soberanía de pueblos enteros, considero impostergable la lucha por la justicia social y la equidad como imperativo moral. Es en este contexto donde el estudio de las relaciones internacionales adquiere plena relevancia: no como mero análisis técnico, sino como herramienta para la emancipación colectiva.

Cuando observamos cómo la hegemonía imperial, de los denominados países desarrollados pretenden adueñarse, sin ningún pudor, de las riquezas, recursos naturales e incluso de los pueblos que poseen bienes materiales apetecidos por sus voraces naciones, es esencial reflexionar profundamente dentro del contexto histórico y social actual. Es por ello impostergable la lucha por la justicia social y la equidad como imperativo moral, y es aquí donde cobra importante relevancia el estudio de las relaciones internacionales.

No es casual que haya elegido este momento de mi vida para formalizar académicamente una trayectoria marcada por la observación crítica, la participación comunitaria y el compromiso con las causas de los oprimidos. A lo largo de décadas, he sido testigo de cómo los discursos hegemónicos disfrazados de neutralidad científica o progreso técnico, han justificado intervenciones militares, saqueos financieros y la desarticulación de tejidos sociales en nombre del “orden mundial”. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar las voces que, desde el sur global, han propuesto alternativas éticas, solidarias y verdaderamente democráticas. Este artículo es, en ese sentido, una contribución personal a esa tarea colectiva.

Desde esta perspectiva, me propongo esbozar una reflexión sobre tres conceptos fundamentales: integración, internacionalismo y solidaridad, entendidos no como abstracciones teóricas, sino como prácticas históricas tejidas en las luchas por la autodeterminación, el respeto a la soberanía nacional y la dignidad de los pueblos. Estos principios, lejos de ser anacrónicos, son hoy más urgentes que nunca, especialmente cuando las potencias hegemónicas imponen modelos extractivistas y neocoloniales disfrazados de “cooperación” o “libre comercio”.

Mi enfoque no pretende ser neutral. Por el contrario, asumo con orgullo mi posición como convencida bolivariana, formada en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano y comprometida con el legado del internacionalismo proletario. Este artículo, por tanto, no es un ejercicio de objetividad aséptica, sino una reivindicación ética de aquellos proyectos históricos que han colocado a la humanidad, y no al capital en el centro de la política.

La estructura del texto lo organizo en cinco grandes ejes:

1. **La visión integracionista de Simón Bolívar:** un pensamiento continental para la liberación.
2. **El internacionalismo proletario de Marx y Engels:** la lucha de clases como horizonte global.
3. **José Martí y la patria como humanidad:** una ética de la solidaridad transnacional.
4. **La práctica histórica del internacionalismo:** de la URSS a la Revolución Cubana.
5. **Alternativas contemporáneas:** el ALBA-TCP, Petrocaribe y el llamado a la integración caribeña.

A lo largo de estas secciones, entrelazaré análisis históricos, citas textuales, reflexiones personales y proyecciones políticas, con el objetivo de demostrar que la unión de los pueblos no es un ideal romántico, sino una necesidad estratégica y moral en la construcción de un mundo más justo.

1. La visión integracionista de Simón Bolívar: un pensamiento continental para la liberación

Como convencida bolivariana, parto necesariamente de la figura de Simón Bolívar, no como estatua de bronce, sino como pensador visionario cuya mirada trascendió las fronteras de su tiempo. Desde mis

primeros contactos con su pensamiento, en los libros que mi papá guardaba con devoción, comprendí que Bolívar no era solo un militar, sino un estratega político que entendió, con una claridad asombrosa, que la independencia formal no garantiza la libertad real si los pueblos permanecen divididos.

Desde sus primeros pasos en la lucha independentista, Bolívar comprendió que la libertad no se construye en soledad, sino por el contrario, debe ser en unidad. Ya en 1810, durante la Campaña de Venezuela, demostró liderazgo; y aunque la Primera República cayó en 1812, tras una serie de derrotas militares, un terremoto devastador y traiciones internas, su espíritu no se quebró. Al contrario, desde el exilio en Cartagena, escribió su célebre Manifiesto de Cartagena, en el que afirmaba con claridad: “La unión es la primera necesidad de los pueblos que aspiran a ser libres” (Bolívar, 1812/1981, p. 37). Esta frase no fue un simple lema retórico, sino el núcleo de una estrategia política que guiaría toda su vida.

Durante la Campaña Admirable de 1813, Bolívar reconquistó el occidente venezolano con una serie de victorias en Mérida, Trujillo, Niquitao, Los Horcones y Taguanes, culminando con su entrada triunfal en Caracas y la proclamación de la Segunda República. Pero incluso en medio de la guerra, como en el Decreto de Guerra a Muerte o en las heroicas defensas de La Victoria y San Mateo, Bolívar nunca perdió de vista el horizonte continental. Tras la caída de la Segunda República en 1814, volvió a exiliarse, esta vez a Nueva Granada, desde donde siguió tejiendo alianzas y estrategias.

Fue en Jamaica, en 1815, cuando plasmó con mayor profundidad su visión integracionista. En su Carta de Jamaica, escribió: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo” (Bolívar, 1815/1981, p. 102). Allí no solo soñaba con una confederación americana inspirada en los Estados Unidos, sino que advertía con lucidez que, sin solidaridad entre los pueblos recién liberados, volveríamos al yugo colonial o caeríamos en la anarquía. Esta advertencia no era mera especulación: Bolívar había visto cómo las rivalidades regionales y los intereses caudillistas fragmentaban los esfuerzos independentistas.

Ese ideal lo llevó a cruzar los Andes en 1819 en una de las hazañas militares más audaces de la historia, culminando en la victoria de Boyacá, que selló la independencia de Nueva Granada. En el Discurso de Angostura, fundacional de la Gran Colombia, reiteró: “La América española debe formar una sola nación para resistir con éxito a los enemigos que nos amenazan” (Bolívar, 1819/1981, p. 158). Y más enfáticamente: “La unión, la unión, ciudadanos, es la primera ley que os prescribo” (Bolívar, 1819/1981, p. 160).

Su compromiso con la unidad no se limitó a discursos. En 1818, ya llamaba a los pueblos del Río de la Plata a formar “una sola sociedad para que la divisa sea la Unidad en la América Meridional” (Bolívar, 1818, citado en Masur, 1969, p. 215). En 1821, tras la victoria de Carabobo que liberó definitivamente a Venezuela, insistía: “La unión es la primera necesidad de los pueblos americanos; sin ella pereceremos en la anarquía o volveremos al yugo español” (Bolívar, 1821, citado en Lynch, 2006, p. 189). Y en su correspondencia con figuras clave como Santander, Sucre y San Martín, repetía incansablemente que “nuestra causa es una: la libertad; nuestro enemigo es uno: la tiranía; nuestro deber es uno: la unión” (Bolívar, 1822, en Obras completas, vol. II, p. 45).

El encuentro con San Martín en Guayaquil (1822) fue un momento crucial. Allí, Bolívar le escribió que “la América del Sur debe presentarse al mundo como una sola nación; sus ejércitos deben ser uno solo” (Bolívar, 1822, citado en Bushnell, 1994, p. 132). Aunque San Martín decidió retirarse, Bolívar asumió la

liberación del Perú, culminando con las batallas de Junín y Ayacucho (1824), esta última planeada por él y ejecutada por Sucre, marcando el fin definitivo del dominio español en Sudamérica.

Incluso en los últimos años de su vida, cuando la Gran Colombia se desmoronaba entre rivalidades regionales, Bolívar seguía lamentando la desunión. En una carta a Juan José Flores en 1830, escribió con dolor: "He arado en el mar... Nuestros pueblos no estaban preparados para el fruto de la libertad. La desunión los devorará" (Bolívar, 1830/1981, p. 789).

Más allá de las batallas, victorias como Boyacá, Carabobo y Ayacucho, o derrotas como La Puerta y El Sombrero, lo que define a Bolívar es su visión estratégica continental. Él comprendió que los nuevos estados, frágiles y fragmentados, solo sobrevivirían si se apoyaban mutuamente frente a las potencias europeas y a los peligros del caudillismo interno. Por eso convocó el Congreso de Panamá en 1826, el primer intento concreto de institucionalizar una liga de repúblicas hispanoamericanas, un antecedente directo de organismos como la OEA.

Hoy, más de dos siglos después, su legado no es solo histórico: es una guía urgente. En un mundo donde los imperialismos se renuevan en formas más sutiles, financieras, mediáticas, tecnológicas, donde las desigualdades y las divisiones amenazan nuestra soberanía, la propuesta bolivariana de integración, solidaridad y cooperación sigue siendo más vigente que nunca. Como escribió Delia del Pilar Otero (2003), "Bolívar concibió la unidad y la solidaridad como ejes centrales de las relaciones entre los pueblos de América del Sur desde el mismo proceso de independencia" (p. 45). Y esa visión no es un recuerdo del pasado, es una brújula para el futuro.

Por eso, desde mi convicción más profunda, reivindicó a Bolívar no como una estatua de bronce, sino como una voz viva que nos llama, una y otra vez, a unirnos, porque "la unión es la salvación".

2. El internacionalismo proletario de Marx y Engels: la lucha de clases como horizonte global

Si la visión bolivariana nos ofrece una estrategia continental para la liberación nacional, el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels nos proporciona una dimensión universal de la lucha por la justicia. En el mismo siglo XIX, pero del otro lado del mundo, se publicó el Manifiesto del Partido Comunista el 21 de febrero de 1848 en Alemania. Allí, Marx y Engels fijaron las bases de la construcción del comunismo y los parámetros del movimiento comunista moderno. Pero, sobre todo, abordaron los fundamentos del internacionalismo proletario, una concepción que trasciende las fronteras nacionales en defensa de los oprimidos.

Reconocen que "los pobres de la tierra" y los trabajadores son mayoría y deben estar unidos para superar la explotación. Se identifican como tales en todos los países y llaman a la organización de la clase trabajadora y a la solidaridad, aunque se encuentren en diferentes latitudes, porque los une un ideal común: "Los trabajadores no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. El proletariado debe, en primer lugar, conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional y constituirse en nación. Aunque sigue siendo nacional, no lo es en el sentido burgués" (Marx & Engels, 1848/1975, p. 52).

Aquí se enfatiza que la lucha proletaria trasciende fronteras, ya que la burguesía ha creado un mercado mundial que homogeniza la explotación. Como señalan, “la burguesía, por su explotación del mercado mundial, ha dado a la producción y al consumo de todos los países un carácter cosmopolita” (Marx & Engels, 1848/1975, p. 48). Por eso, es necesario luchar organizadamente por el poder político. Los proletarios no tienen patria en el sentido burgués porque su verdadera patria es la humanidad entera, y su lucha es por la emancipación universal.

Los comunistas, afirman, “desdeñan disimular sus opiniones y propósitos. Declaran abiertamente que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando de manera defensiva... el orden social existente” (Marx & Engels, 1848/1975, p. 65). Y concluyen con un llamado que se ha convertido en símbolo máximo del internacionalismo: “¡Proletarios de todos los países, uníos!” (Marx & Engels, 1848/1975, p. 66). Esta consigna no es un eslogan retórico, sino una estrategia de supervivencia y liberación. La lucha proletaria es global y requiere solidaridad internacional.

Desde allí, con el fundamento ideológico de la sociedad explotada, se comienzan a dar los pasos para cimentar el internacionalismo proletario como la vía de apoyo entre pueblos explotados, que no pueden hacerlo solos y que, cada vez más, luchan por sobrevivir. Esta concepción no niega las luchas nacionales, sino que las articula en un horizonte común: la abolición de todas las formas de dominación.

Es fundamental entender que, para Marx y Engels, el internacionalismo no es una opción moral, sino una necesidad histórica. La globalización capitalista, que ellos ya anticipaban, exige una respuesta igualmente global. Como escribió Engels en 1882: “El proletariado de cada país debe, ante todo, conquistar el poder político... pero no puede detenerse ahí. Debe apoyar a sus hermanos de clase en otros países” (Engels, 1882/1973, p. 312).

Esta visión tuvo un impacto profundo en los movimientos obreros del siglo XX y sigue siendo relevante hoy, cuando las cadenas globales de producción, la migración forzada y las crisis climáticas afectan a millones de personas en todo el mundo. El internacionalismo proletario, lejos de estar superado, es más necesario que nunca.

3. José Martí y la patria como humanidad: una ética de la solidaridad transnacional

Entre la visión continental de Bolívar y el internacionalismo universal de Marx, surge en el Caribe una figura que sintetiza ambas tradiciones con una profundidad ética extraordinaria: José Martí. A lo largo de los años, desde Cuba surgió este luchador que se autoidentificó como bolivariano, quien recogió el pensamiento de Simón Bolívar y lo llevó más allá, trascendiéndolo en una concepción humanista de la política.

Martí plantea que: “Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en la que nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defiendan a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas” (Martí, 1895/1963, p. 214).

En sus palabras, también subraya que “ni porque a estos pecados se dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de humanidad, en la porción de ella que tiene más cerca” (Martí, 1895/1963, p. 215). Asimismo, cuando dice: “Con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar...” (Martí, 1891/1963, p. 189), expresa una condición que surge del resultado de las relaciones de las fuerzas productivas a través del desarrollo del sistema sociopolítico y económico imperante, una opresión que.

desde esos tiempos hasta ahora, se manifiesta en la esclavitud asalariada que sufren todas las poblaciones en el mundo.

Debo subrayar que en su poema *Abdala*, Martí define el amor a la patria como “el odio invencible a quien la oprime, el rencor eterno a quien la ataca” (Martí, 1882/1963, p. 72). Estas afirmaciones reflejan una concepción de la patria que trasciende las fronteras geográficas y políticas, enfatizando la responsabilidad moral hacia la humanidad en su conjunto.

Es fundamental observar cómo tanto el Libertador Simón Bolívar como el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, conciben la patria como un concepto más amplio. Para ellos, la patria no se limita a un territorio específico, sino que abarca una comunidad de seres humanos que comparten luchas, sueños y aspiraciones. Esta visión resuena en el contexto actual, donde los desafíos globales desde la pandemia hasta la crisis climática, requieren un sentido de solidaridad que trascienda las divisiones nacionales.

Ambos líderes entendieron que la lucha por la libertad y la justicia no se limita a un solo país, sino que es un esfuerzo colectivo que involucra a todos los pueblos oprimidos del mundo. La idea de que la patria es humanidad invita a cada individuo a reconocer su papel en la defensa de los derechos y la dignidad de todos, independientemente de su origen o nacionalidad. El legado de Bolívar y Martí nos enseña que el amor a la patria implica un compromiso con la humanidad. En un mundo cada vez más interconectado, es esencial que sigamos su ejemplo, trabajando juntos por un futuro en el que la justicia y la libertad sean realidades para todos.

Martí, además, fue un precursor del antiimperialismo latinoamericano. En sus escritos sobre Estados Unidos, denunció con claridad el peligro del expansionismo norteamericano: “Viví en el monstruo y le conozco las entrañas” (Martí, 1891/1963, p. 201). Esta advertencia, escrita a finales del siglo XIX, anticipó las intervenciones militares, los golpes de Estado y las políticas de dominación que caracterizarían la política exterior estadounidense en el siglo XX.

4. La práctica histórica del internacionalismo: de la URSS a la Revolución Cubana

El internacionalismo proletario no se quedó en la teoría. En el siglo XX, fue llevado a la práctica por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), un estado que fijó su política exterior bajo el principio del internacionalismo proletario. Desde su fundación en 1922, la URSS entendió la lucha de clases como un proceso internacional y actuó en consecuencia, promoviendo la unidad y el apoyo mutuo entre los trabajadores de otras naciones.

La política exterior soviética se fundamentó en la promoción de la revolución mundial, la asistencia a movimientos de liberación nacional y la solidaridad con los trabajadores en países capitalistas. A través de este principio, la URSS buscó fortalecer el movimiento obrero internacional, apoyar revoluciones y construir un mundo socialista. En la práctica, esto se tradujo en el apoyo económico, militar y político a movimientos revolucionarios en diferentes partes del mundo, con el objetivo de expandir el socialismo y enfatizar la cohesión entre los países socialistas, basada en la propuesta del marxismo-leninismo.

Por eso, la URSS mantuvo una fuerte solidaridad con los trabajadores de los países capitalistas, brindándoles apoyo en sus luchas contra la explotación y el imperialismo. Durante la Guerra Fría, este enfoque llevó a un conflicto directo con la política de los Estados Unidos y otras potencias occidentales. La URSS y sus aliados representaban un sistema opuesto al de los países capitalistas, lo que resultó en

una confrontación ideológica y política a nivel mundial.

El internacionalismo proletario fue interpretado como una amenaza por algunas potencias occidentales, lo que desencadenó en una carrera armamentista y la creación de bloques militares. Sin embargo, la política exterior soviética tuvo una influencia considerable en la política global, especialmente en el mundo en desarrollo y en los movimientos de liberación nacional, desde Vietnam hasta Angola, desde Cuba hasta Nicaragua.

A pesar de los desafíos y críticas, incluyendo acusaciones de intervencionismo, el legado del internacionalismo proletario soviético sigue siendo objeto de debate, destacando su impacto en la configuración del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La URSS, al promover la solidaridad internacional y la lucha por la justicia social, dejó una huella indeleble en la historia del siglo XX. Pero es en la Revolución Cubana donde el internacionalismo se convierte en una política de Estado viva, cotidiana y profundamente humana. El 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución y la llegada de los revolucionarios al poder, especialmente de Fidel Castro Ruz, América Latina y el mundo comenzaron a escribir una nueva historia marcada por el internacionalismo y la solidaridad. Como militante comunista, Fidel Castro entendió y transmitió al pueblo cubano la importancia de la solidaridad internacional, apoyado fuertemente por la URSS, que respaldó al gobierno revolucionario en diversos aspectos, especialmente cuando Estados Unidos implementó un brutal bloqueo económico contra la isla caribeña.

Cuba ha demostrado innumerables muestras de internacionalismo, entre las cuales destacan varias iniciativas reconocidas a nivel mundial. Una de las más significativas fue su colaboración con el derrocamiento del apartheid en Sudáfrica. Cuba apoyó directamente a los movimientos de liberación africanos, siendo Angola (1975–1991) un ejemplo clave, donde más de 300 000 soldados cubanos combatieron contra el ejército sudafricano del apartheid. La victoria en la batalla de Cuito Cuanavale en 1988 fue decisiva para forzar la retirada de Sudáfrica de Angola y acelerar el fin del apartheid. Nelson Mandela, en su discurso en La Habana en 1991, afirmó: “Los internacionalistas cubanos hicieron una contribución a la independencia, la libertad y la justicia en África que no tiene paralelo por los principios y el desinterés que la caracterizan” (Mandela, 1991).

Otro ejemplo del compromiso internacionalista de Cuba es el programa humanitario que se llevó a cabo entre 1990 y 2011, destinado a atender a los niños afectados por el desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Cuba recibió a más de 26 000 niños, brindándoles tratamiento médico gratuito en el Hospital Pediátrico de Tarará. Esta iniciativa, impulsada por Fidel Castro, se mantuvo incluso después de la caída de la URSS, a pesar de las dificultades económicas del Período Especial.

Además, desde 1999, se creó la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) con el objetivo de formar médicos internacionalistas. La ELAM ha graduado a más de 30 000 médicos de más de 100 países, priorizando a estudiantes de familias de escasos recursos. Este proyecto responde al fenómeno del “extractivismo de talentos” o fuga de cerebros que sufren muchos países en desarrollo, y busca formar profesionales comprometidos con sus comunidades en lugar de sujetos encaminados al lucro individual.

Las Brigadas Médicas Cubanas, conocidas como las Brigadas Henry Reeve, han enviado equipos a más de 50 países en crisis, ya sea por terremotos o epidemias. Ejemplos destacados de su labor incluyen:

Haití durante la epidemia de cólera en 2010; África Occidental durante la crisis del ébola en 2014; y, durante la pandemia de Covid-19 en 2020, 52 países recibieron brigadas cubanas, incluyendo Italia y Andorra. Este esfuerzo internacionalista fue reconocido globalmente y, en 2020, la campaña para otorgar el Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Henry Reeve ganó apoyo internacional.

Cuba ha actuado bajo el lema “Los proletarios no tienen patria”, brindando asistencia en África, Europa y América sin distinción de nacionalidad. La frase “Unión de los trabajadores” refleja el compromiso de las brigadas médicas y de la ELAM con el pueblo, priorizando sus necesidades sobre las de las élites.

Además, el apoyo a Angola y Haití confrontó directamente a potencias como Estados Unidos y al régimen del apartheid sudafricano, evidenciando un fuerte sentido antiimperialista.

Este enfoque refleja el principio marxista de que la emancipación proletaria es global o no es. La historia de Cuba desde 1959 es un testimonio de cómo un pequeño país puede hacer una gran diferencia en la lucha por la justicia social y la solidaridad internacional.

La visión del comandante Fidel respecto al internacionalismo siempre tuvo un impacto profundo. Él lo describió como “la más hermosa creación del corazón y de la conciencia de los trabajadores” (Castro, 1972, p. 238). En su discurso en Katowice, Polonia (7 de junio de 1972), enfatizó que el futuro de la humanidad reside en el internacionalismo. Argumentó que “el internacionalismo es la prueba suprema del marxismo y del socialismo. Si no hay internacionalismo, no hay comunismo” (Castro, 1972, p. 362). Y reiteró: “Sin internacionalismo, es decir, sin solidaridad entre los pueblos, no se puede predicar la solidaridad en el seno del pueblo” (Castro, 1972, p. 372).

Fidel también enfatizó que “el internacionalismo se desarrolla en la práctica del internacionalismo” (Castro, 1975, p. 104), indicando que la teoría debe ir acompañada de acciones concretas. Consideraba el internacionalismo no solo como un deber, sino como “un principio sagrado y una necesidad” (Castro, 1977, p. 77). Y definía el internacionalismo como “la esencia más hermosa del marxismo-leninismo y sus ideales de solidaridad y fraternidad entre los pueblos” (Castro, 1978, p. 80).

Importante es señalar que Fidel aclaró que “el internacionalismo no niega el patriotismo ni el nacionalismo”, indicando que ambos pueden coexistir en una lucha por la justicia (Miná, 1988, p. 183). Sin embargo, advertía que “con chovinismo no puede haber sincero internacionalismo y sin internacionalismo no puede haber salvación para la humanidad” (Ramonet, 2006, p. 3).

Por casi cinco décadas, el comandante Fidel desarrolló y promovió un ideal internacionalista que buscaba la solidaridad y el apoyo mutuo entre los pueblos del mundo, especialmente aquellos en situaciones de pobreza y opresión. Este ideal se manifestó de diversas maneras: desde la diplomacia hasta la formación integral de los pueblos más desfavorecidos.

Utilizó la diplomacia como herramienta fundamental para establecer alianzas estratégicas con otros países en desarrollo. A través de conferencias internacionales y foros, promovió la cooperación entre naciones del Tercer Mundo, defendiendo la autodeterminación de los pueblos y denunciando el imperialismo. Su enfoque diplomático no solo buscaba fortalecer la posición de Cuba, sino también inspirar a otros países a unirse en la lucha por la justicia social.

Uno de los pilares del ideal internacionalista de Fidel fue la educación. Reconociendo que el conocimiento es una herramienta poderosa para el empoderamiento, Cuba implementó programas educativos destinados a formar a jóvenes de países en desarrollo. A través de estas iniciativas, miles de

estudiantes de diversas naciones recibieron formación médica gratuita, con el objetivo de regresar a sus comunidades y contribuir al bienestar de sus pueblos.

5. Alternativas contemporáneas: el ALBA-TCP, Petrocaribe y el llamado a la integración caribeña

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Cuba ha demostrado una firme solidaridad con el pueblo venezolano, manifestándose en diversas iniciativas que han buscado mejorar la calidad de vida de la población. Uno de los aspectos más destacados de esta colaboración ha sido el envío de brigadas médicas cubanas, que han trabajado incansablemente en el programa Barrio Adentro, brindando atención médica a comunidades vulnerables.

Estas brigadas llegaron con el propósito de ofrecer atención sanitaria a quienes más lo necesitaban. A través de Barrio Adentro, estos profesionales han proporcionado servicios médicos en áreas rurales y urbanas donde el acceso a la salud era limitado. Su labor ha sido fundamental para combatir enfermedades, realizar campañas de vacunación y promover la salud preventiva, contribuyendo así a la mejora de la salud pública en el país.

Además de la atención médica, Cuba ha estado comprometida con la formación de jóvenes venezolanos en diversas áreas del conocimiento. A través de programas educativos, se ha capacitado a estudiantes que, al adquirir conocimientos y habilidades, están en condiciones de regresar a sus comunidades y aplicar lo aprendido en beneficio de la población.

Esta colaboración ha fomentado una conexión vital entre el gobierno y las comunidades. Al involucrar a jóvenes profesionales en el desarrollo de sus localidades, se ha fortalecido el tejido social y se ha promovido la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un futuro mejor.

Marx y Engels criticaron el libre comercio como herramienta de opresión burguesa. En este sentido, el ALBA propone un modelo alternativo basado en complementariedad económica, no en explotación. En el relacionamiento entre Cuba y Venezuela, los jefes de Estado, conscientes de la importancia de la solidaridad y el internacionalismo, decidieron crear la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2004. Al incorporarse el Estado Plurinacional de Bolivia en 2006, se le añadió el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), consolidando así el ALBA-TCP.

Esta iniciativa, impulsada por líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez, buscó fortalecer la solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe, ofreciendo alternativas al modelo neoliberal predominante. Se ha mantenido en constante desarrollo, promoviendo la integración y la cooperación entre los países miembros. Se fundamenta en principios de justicia social, equidad y respeto a la soberanía de los pueblos. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social, a través de la cooperación en diversas áreas como la educación, salud, cultura y economía.

Desde su creación, el ALBA-TCP ha presentado varias propuestas concretas:

1. · Cooperación en salud: A través de programas como Misión Milagro, se han ofrecido servicios oftalmológicos y otras especialidades médicas a comunidades desfavorecidas.
2. · Educación y capacitación: Programas de alfabetización (como Yo, sí puedo) y formación técnica

1. han sido implementados en varios países, contribuyendo a la reducción del analfabetismo.
2. • Intercambio cultural: Festivales, intercambios artísticos y programas culturales buscan fortalecer los lazos entre los pueblos y celebrar la diversidad latinoamericana.
3. • Desarrollo económico sostenible: Se fomentan mecanismos económicos alternativos que priorizan el bienestar social sobre el lucro, incluyendo el comercio justo y la integración de cadenas de valor regionales.

A pesar de los logros, el ALBA-TCP enfrenta desafíos: inestabilidad política en algunos miembros, presión de intereses externos y campañas de desinformación. Sin embargo, continúa siendo un espacio vital para la cooperación sur-sur, demostrando que la integración solidaria es posible.

Con una visión de futuro, se propuso crear un sistema de pagos en monedas locales (el SUCRE), para evitar el dólar y las sanciones financieras. Los miembros actuales son: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y San Cristóbal y Nieves.

Otra iniciativa clave fue Petrocaribe, creada en 2005 por Venezuela para suministrar petróleo a países del Caribe y Centroamérica en condiciones preferenciales. Los mecanismos incluían:

- Pago en efectivo parcial;
- Financiamiento a 25 años con bajos intereses;
- Intercambio de bienes y servicios (Cuba pagaba con asistencia médica; otros con productos agrícolas).

Petrocaribe evitó crisis energéticas en naciones como Haití, Jamaica y Nicaragua. Para Venezuela, esta iniciativa tenía un profundo significado histórico: Haití apoyó a Bolívar en su exilio, brindándole refugio, armas y tropas. Chávez jamás olvidó esa deuda de gratitud. En un mundo donde el Caribe sigue siendo vulnerable a crisis económicas, Petrocaribe fue un acto de justicia histórica.

Desde el siglo XV, las islas del Caribe fueron colonizadas por potencias europeas. Su economía se basó en la esclavitud. Aunque muchos lograron independencia, siguen dependiendo del turismo y las remesas. Petrocaribe buscaba superar esas vulnerabilidades energéticas, ofreciendo petróleo a precios accesibles y facilitando el desarrollo socioeconómico.

REFERENCIAS

1. Bolívar, S. (1981). Obras completas (Vols. I–IV). Caracas: Fundación La Casa de Bello. (Trabajos originales publicados entre 1810–1830)
2. Bushnell, D. (1994). *The Liberator: Simón Bolívar*. New York: Alfred A. Knopf.
3. Castro, F. (1972). *Discursos internacionales*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
4. Castro, F. (1975). *XV Aniversario de los CDR*. La Habana: Ediciones OR.
5. Castro, F. (1977). *Discurso en Montego Bay*. La Habana: Ediciones OR.
6. Castro, F. (1978). *Conferencia Internacional de Solidaridad*. La Habana: Editora Política.
7. Löwy, M. (1982). *El marxismo*

8. Lynch, J. (2006). *Simón Bolívar: A Life*. New Haven: Yale University Press.
9. Mandela, N. (1991, 26 de julio). Discurso en La Habana. *Granma*, 27(198).
10. Martí, J. (1963). *Obras completas (Vols. I-XXVII)*. La Habana: Editorial Nacional de Cuba.
11. Marx, K., & Engels, F. (1975). *Manifiesto del Partido Comunista*. Moscú: Progreso. (Trabajo original publicado en 1848)
12. Masur, G. (1969). *Simón Bolívar*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
13. Miná, G. (1988). *Fidel Castro: Biografía a dos voces*. Barcelona: Plaza & Janés.
14. Otero, D. del P. (2003). *Bolívar y la integración latinoamericana*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
15. Ramonet, I. (2006). *Cien horas con Fidel*. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.